

Valutazione della sostenibilità dei prodotti della catena del valore

www.af4eu.eu

L'artigianato caseario della famiglia Galanos utilizza il latte di alto valore nutrizionale della loro fattoria. (foto Lappa V., 2024)

Vasiliki Lappa, Anastasia Pantera, Athanasios Stampoulidis, Andreas Papadopoulos

Dipartimento di Scienze Forestali e Gestione dell'ambiente naturale, Karpenissi, Grecia

La valutazione della sostenibilità della catena del valore è importante in quanto consente agli attori (ad esempio agricoltori, allevatori, ecc.) di comprendere e valutare l'impatto completo delle loro attività dall'inizio (ad esempio l'approvvigionamento di materie prime) alla fine (ad esempio la vendita di prodotti). Alcuni degli obiettivi di questa pratica includono il miglioramento delle prestazioni ambientali, sociali ed economiche delle imprese, da una semplice unità di bestiame a un'unità su larga scala, ad esempio un'azienda lattiero-casearia. Un inventario completo delle sfide e delle opportunità di un'azienda riduce il rischio di fallimento e disallineamento che può essere causato da una valutazione errata delle condizioni di mercato esistenti e, per quanto possibile, future. Questo approccio olistico è essenziale per garantire il successo aziendale a lungo termine, affrontando al contempo le sfide globali della sostenibilità.

Numerosi sono infatti gli esempi di attività imprenditoriale di successo, come quello di una piccola azienda familiare sulle colline del monte Tymfristos, dove l'allevamento del bestiame è storicamente praticato da millenni. È la famiglia Galanos che da generazioni mantiene la tradizione dell'allevamento estensivo, utilizzando i pascoli di alto valore ecologico del Monte Tymfristos.

La composizione della vegetazione, il clima locale e le pratiche di gestione del pascolo nei prati alberati e nei boschi di conifere limitrofi contribuiscono al benessere delle greggi ovine e all'alta qualità dei loro prodotti. La famiglia mantiene razze ovine greche e preferisce spostare gli animali durante l'anno.

Il fondatore dell'ultima forma di impresa, il signor Galanos, prima di iniziare la sua attività, ha valutato la situazione attuale, la disponibilità di fondi e il mercato potenziale per la vendita dei suoi prodotti. Conoscendo l'alto valore nutrizionale del latte proveniente da una mandria che pascola nella zona delle alte conifere, ha creato plusvalore trasformandolo in una piccola unità lattiero-casearia. Il loro prodotto principale è lo yogurt prodotto con la tradizionale tecnica locale del lievito (probiotico) che offre un gusto caratteristico. Lo vendono sul mercato locale, mettendo in pratica l'obiettivo della Politica Agricola Comune Europea "dal campo alla tavola".

L'azienda è un ottimo esempio dell'importanza di valutare la catena del valore prima di iniziare qualsiasi attività commerciale all'interno del triangolo "prodotti di qualità, sviluppo sostenibile e valore aggiunto".

Funded by
the European Union

Questo progetto ha ricevuto finanziamenti dal programma di ricerca e innovazione HORIZON EUROPE dell'Unione europea nell'ambito dell'accordo di sovvenzione n. GA 101086563. Le opinioni e i punti di vista espressi sono tuttavia esclusivamente quelli dell'autore/i e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea. Né l'Unione europea né l'autorità concedente possono essere ritenute responsabili.